

**ПАТРІОТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК: ЩО ВПЛИВАЄ НА МОТИВАЦІЮ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ?**

*Недогібченко Н.О.,
Крісс Г.Ю.,
Агарков С.Ф.,
Писаревський К.І.,
Жержова Т.А.,
Хмель О.С.,
Авдоніна Л.І.,
Алексєєнко В.В.,
Дичко Є.Н.*

ТОВ «Європейський медичний університет», м. Дніпро, Україна

**PATRIOTISM AND PROFESSIONAL OBLIGATION: WHAT INFLUENCES THE MOTIVATION OF
MEDICAL STUDENTS?**

*Nedogibchenko N.,
Kriss H.,
Aharkov S.,
Pysarevskiy K.,
Zherzhova T.,
Khmel O.,
Avdonina L.,
Alieksiienko V.,
Dychko Ye.*

European Medical University, Dnipro, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу взаємозв'язку між патріотизмом та професійним обов'язком як ключовими факторами, що формують мотивацію студентів-медиків у сучасних умовах. Особлива увага приділяється тому, як ці цінності впливають на їхню професійну діяльність та готовність служити своїй країні, особливо в кризові періоди, такі як війна або пандемія. Патріотизм, як почуття глибокої відповідальності перед державою, часто стимулює студентів активно брати участь у волонтерських та гуманітарних місіях, надавати медичну допомогу постраждалим та підтримувати суспільство в скрутні часи.

Медичні студенти виділяються серед інших категорій молоді завдяки високому рівню відповідальності, моральним принципам та етичним стандартам, які є невід'ємною частиною їхньої підготовки. Тривалий та насичений навчальний процес, що включає як теоретичні знання, так і практичні навички, формує у них глибоке розуміння свого професійного обов'язку. Це усвідомлення підтримується потребою постійного самовдосконалення та готовністю допомагати іншим, навіть в умовах значних ризиків.

Особливу роль відіграє волонтерська діяльність студентів-медиків, яка стала важливим доповненням до їхнього навчання. У воєнний час багато з них долучаються до медичних місій та надають допомогу як військовим, так і цивільним, здобуваючи унікальний практичний досвід, що формує їхню професійну та громадянську свідомість.

Таким чином, стаття підкреслює, що поєднання патріотизму та професійного обов'язку є потужною мотиваційною силою для студентів-медиків. Це стимулює їх не тільки до особистісного та професійного зростання, але й до активного внеску у розвиток та захист своєї країни, що є особливо важливим у нинішніх кризових умовах. Мотивація студентів-медиків базується на глибокому розумінні свого покликання та важливості їхньої роботи для суспільства, що робить їх невід'ємною частиною процесу національного відродження та подолання викликів, з якими стикається Україна.

ABSTRACT

The article is dedicated to analyzing the relationship between patriotism and professional duty as key factors shaping the motivation of medical students in today's environment. Special attention is given to how these values influence their professional activities and willingness to serve their country, especially during crises such as war or a pandemic. Patriotism, as a sense of deep responsibility to the state, often drives students to actively participate in volunteer and humanitarian missions, providing medical assistance to victims and supporting society in difficult times.

Medical students stand out among other youth groups due to their high level of responsibility, moral principles, and ethical standards, which are an integral part of their training. The long and intensive educational process,

which includes both theoretical knowledge and practical skills, instills in them a deep understanding of their professional duty. This awareness is reinforced by the need for continuous self-improvement and the readiness to help others, even under significant risks.

Volunteer activities play a special role in the lives of medical students and have become an important supplement to their education. During wartime, many of them join medical missions and provide aid to both military personnel and civilians, gaining unique practical experience that shapes their professional and civic consciousness.

Thus, the article emphasizes that the combination of patriotism and professional duty is a powerful motivating force for medical students. It not only drives them toward personal and professional growth but also inspires them to contribute actively to the development and defense of their country, which is especially important in current crisis conditions. The motivation of medical students is rooted in a deep understanding of their calling and the importance of their work for society, making them an integral part of the national recovery process and the response to the challenges Ukraine faces.

Ключові слова: патріотизм, професійний обов'язок, професійне вигорання, студент-медик, мотивація.

Keywords: patriotism, professional duty, professional burnout, medical student, motivation.

Патріотизм та професійний обов'язок тісно пов'язані між собою. Патріотизм — це почуття гордості та прихильності до своєї країни, що може проявлятися через готовність служити їй у різних сферах, зокрема в професійній діяльності [1].

Професійний обов'язок, у свою чергу, передбачає виконання завдань і відповідальностей, які визначаються професією. У багатьох випадках ці обов'язки можуть включати захист національних інтересів, допомогу співгромадянам або розвиток суспільства [2].

Поєднання патріотизму та професійного обов'язку може слугувати стимулом для людей, щоб вони працювали на благо своєї країни, сприяючи її розвитку та процвітання. Це також може бути важливим фактором у формуванні національної ідентичності та соціальної відповідальності [3].

У сучасному світі формування громадянської свідомості та патріотизму, особливо серед молоді, стає важливим фактором для розвитку держави і суспільства. В умовах війни цей напрямок діяльності набуває особливого значення для майбутньої відбудови та відновлення національної економіки [4].

Студенти-медики представляють особливу категорію молоді, яка виділяється своєю відповідальністю, дисципліною та соціальною важливістю. Їх навчання проходить у напруженому та насиченому режимі, що вимагає від них не тільки ґрунтовних теоретичних знань, але й практичних навичок, необхідних для роботи з пацієнтами. Медичні студенти поєднують в собі молодість і високий рівень відповідальності, адже вони готуються до професії, де ціна помилки може бути надзвичайно високою.

У зв'язку з цим, вони відрізняються від багатьох інших студентів. По-перше, через специфіку їхньої освіти, яка потребує тривалого навчання, безперервної практики та постійного оновлення знань. Вони часто поєднують навчання з практичними заняттями в лікарнях, що формує не тільки професійні навички, але й особистісні якості, такі як співчуття, терплячість та стресостійкість.

По-друге, студенти-медики відчувають тиск суспільства, яке очікує від них не лише знань і компетенцій, але й високих етичних стандартів. З огляду на це, у них формується особливе розуміння соціальної відповідальності, що робить їх активними учасниками суспільного життя, зокрема у

контексті волонтерських рухів і медичних ініціатив, особливо в кризові моменти, як під час пандемій або воєнних дій.

Академічна мобільність студентів-медиків є важливим елементом сучасної медичної освіти, який сприяє розвитку майбутніх лікарів і підвищенню рівня медичних послуг. Ця мобільність передбачає можливість студентів-медиків навчатися, стажуватися або проходити практику за кордоном у провідних медичних установах та університетах. Така програма дозволяє їм обмінюватися знаннями, отримувати новий досвід і розширювати свій професійний кругозір.

Однією з головних переваг академічної мобільності є доступ до новітніх технологій та методик лікування, які можуть бути недоступні в рідній країні. Студенти-медики мають можливість вивчати передові медичні практики, брати участь у міжнародних дослідницьких проєктах та оволодівати новими підходами до лікування хвороб. Це дозволяє підвищити рівень їхньої кваліфікації, а також адаптувати сучасні знання для впровадження їх у національну медичну практику.

Крім того, академічна мобільність сприяє розвитку міжкультурної комунікації. Взаємодія з колегами та викладачами з різних країн дозволяє студентам-медикам краще розуміти особливості надання медичної допомоги в різних соціальних і культурних контекстах. Вони навчаються працювати з пацієнтами різних національностей, релігій і культур, що сприяє формуванню більш інклюзивного та чутливого підходу до пацієнтів у їхній подальшій практиці.

Ще один важливий аспект академічної мобільності — це можливість формування професійних контактів та співпраці з іноземними колегами. Студенти можуть розширити свою мережу контактів, що в майбутньому може сприяти їхній науковій або практичній діяльності на міжнародному рівні.

Зміни в можливостях академічної мобільності студентів-медиків в умовах російської агресії стали важливим питанням, що впливає на доступність міжнародної освіти та професійного розвитку майбутніх лікарів з України. Війна принесла серйозні виклики як для студентів, так і для навчальних закладів, що суттєво змінило формат і можливості

участі в академічній мобільності, додаючи як нові обмеження, так і нові можливості.

Обмеження можливостей виїзду та співпраці. Через воєнний стан, студенти-медики стикнулися з багатьма перешкодами для участі в міжнародних програмах обміну. По-перше, логістичні складнощі з виїздом за кордон, обмеженість транспортного сполучення та безпекові ризики унеможливили виїзди багатьох студентів. По-друге, через війну багато міжнародних партнерів припинили співпрацю з українськими навчальними закладами через занепокоєння щодо безпеки студентів та труднощі в організації навчальних процесів.

Втрата можливості для практики та досвіду. Академічна мобільність студентів-медиків зазвичай включає не тільки теоретичне навчання, а й практичну діяльність в іноземних лікарнях і медичних центрах. В умовах війни студенти втратили можливість безперервно вдосконалювати практичні навички за кордоном, що може позначитися на їхній підготовці до лікарської діяльності. Для медиків, де практика є критично важливою складовою навчання, це є суттєвим викликом.

Нові можливості через онлайн-програми. Попри обмеження, війна також стимулювала розвиток альтернативних форм академічної мобільності. Одним із таких форматів стало широке застосування онлайн-навчання. Багато іноземних університетів і медичних закладів адаптували свої програми, запропонувавши українським студентам можливість брати участь у дистанційних курсах, вебінарах та онлайн-конференціях. Це дало можливість студентам продовжувати отримувати міжнародний досвід навіть в умовах війни, хоча й без безпосередньої практики.

Підтримка від іноземних партнерів. Іноземні університети та організації почали пропонувати нові ініціативи та стипендії для українських студентів-медиків. У відповідь на кризову ситуацію багато країн спростили процедури прийому українських студентів до своїх навчальних закладів, надаючи їм підтримку, фінансові ресурси та можливість продовжувати навчання за кордоном.

Волонтерські та гуманітарні місії. У воєнний час багато студентів-медиків долучилися до волонтерських ініціатив, працюючи у медичних волонтерських місіях або допомагаючи з медичною допомогою пораненим на території України. Це не замінює академічну мобільність, але надає важливий практичний досвід в екстремальних умовах, що є важливим для майбутньої професії.

Таким чином, війна суттєво обмежила можливості академічної мобільності студентів-медиків, але одночасно відкрила нові форми навчання і партнерства. Перехід на онлайн-формати та волонтерська діяльність тимчасово компенсують недоліки класичних програм мобільності, а після завершення конфлікту відбудеться їх відновлення з новими можливостями та підтримкою.

Не дивлячись на велику кількість можливостей виїзду за межі країни, які наразі існують в умовах війни для українських студентів, велика кількість

студентів-медиків продовжують навчання в Україні та обирають працювати на користь рідній державі. Тож, пропонуємо розглянути основні фактори, що впливають на мотивацію українських студентів-медиків у сучасних умовах під час російської агресії.

Мотивація студентів-медиків — це ключовий аспект у формуванні майбутніх лікарів, які нестимуть відповідальність за здоров'я та життя своїх пацієнтів. У цьому контексті патріотизм і професійний обов'язок стають основними факторами, що впливають на їхню відданість обраній професії та готовність служити своїй країні. Особливо це важливо у часи національних криз, таких як війна або пандемія.

Патріотизм як внутрішня мотивація. Патріотизм для студентів-медиків проявляється через усвідомлення важливості їхньої професії для країни. Молоді люди, які відчувають сильну прив'язаність до рідної землі, часто вбачають свою місію у допомозі своїм співвітчизникам. Для багатьох студентів-медиків патріотизм стає стимулом брати активну участь у громадському житті, займатися волонтерською діяльністю, працювати на передовій у військових чи гуманітарних медичних місіях.

В умовах війни патріотизм значно посилюється, коли медики бачать реальні наслідки конфліктів: травми, поранення, втрати серед цивільних і військових. Вони розуміють, що їхня робота є не тільки професійною, але й національною місією. Це додає додаткової мотивації продовжувати навчання, підвищувати кваліфікацію та готовність працювати у важких умовах.

Професійний обов'язок і моральна відповідальність. Професійний обов'язок — це одна з основних складових мотивації студентів-медиків. Медична професія потребує не лише глибоких знань і вмінь, але й сильних моральних якостей, таких як відповідальність, емпатія та готовність допомагати іншим навіть в екстремальних умовах.

Для багатьох студентів їхній професійний обов'язок пов'язаний із розумінням, що від їхньої роботи залежить людське життя. Це усвідомлення формує у них почуття відповідальності, яке змушує їх працювати над собою, постійно вдосконалюватися та залишатися вірними етичним стандартам медицини.

Війна та інші кризові ситуації лише підсилюють це відчуття професійного обов'язку. Багато студентів-медиків працюють на волонтерських засадах у шпиталях або на фронті, виконуючи свою роботу не заради кар'єрного зростання, а через внутрішню моральну потребу бути корисними своїй країні та людям.

Вплив соціальних факторів. Соціальні фактори також грають важливу роль у формуванні мотивації. Підтримка родини, суспільства, навчального закладу та держави може стати потужним стимулом для студентів-медиків. Вони бачать, що їхня професія в умовах війни чи інших надзвичайних ситуацій стає ще більш затребуваною, а їхній вклад високо цінується суспільством.

Підтримка з боку держави через освітні програми, стипендії та можливості для професійного зростання також мотивує студентів. Важливу роль відіграє визнання їхньої праці та ролі у суспільстві, що додає їм впевненості у власних силах і готовності продовжувати свою медичну кар'єру.

Етичні аспекти та бажання допомагати іншим. Більшість студентів-медиків обирають цю професію через внутрішнє бажання допомагати людям. Це етичне переконання часто формується ще до вступу до медичного університету, але посилюється під час навчання. Медики щодня стикаються з моральними дилемами та життєвими викликами, які впливають на їхню готовність віддавати себе іншим.

У кризові часи, такі як війна або пандемія, це бажання допомагати стає ще більш актуальним. Студенти бачать реальні потреби людей і відчувають, що можуть зробити внесок у полегшення страждань. Це дає їм додаткову мотивацію продовжувати навчання, навіть в умовах труднощів та небезпек.

Роль освіти та наставництва. Освіта відіграє важливу роль у формуванні мотивації студентів-медиків. Професори, які мають практичний досвід роботи в кризових умовах, здатні передати своїм студентам не тільки знання, але й відчуття професійного обов'язку та патріотизму. Важливим є також доступ до якісної освіти та можливостей для професійного розвитку, що стимулює студентів до постійного вдосконалення.

Наставництво з боку досвідчених лікарів також відіграє значну роль у формуванні почуття відповідальності та мотивації серед студентів. Практичний досвід під час стажування або роботи у складних умовах допомагає майбутнім медикам глибше зрозуміти значення своєї професії і її важливість для суспільства.

Висновок

Патріотизм і професійний обов'язок є тісно пов'язаними елементами, які суттєво впливають на мотивацію студентів-медиків. В умовах національних криз, таких як війна або пандемія, ці фактори стають визначальними у їхньому бажанні не тільки стати висококваліфікованими фахівцями, але й служити своїй країні.

Студенти-медики є особливою категорією молоді, яка завдяки тривалому навчальному процесу, високим етичним вимогам і соціальній відповідальності формується як важливий елемент суспільства.

Їхнє прагнення вдосконалювати професійні навички та допомагати іншим є основним стимулом для досягнення професійного зростання.

Академічна мобільність відіграє значну роль у розвитку студентів-медиків, дозволяючи їм отримувати міжнародний досвід і доступ до передових медичних практик. Війна суттєво обмежила можливості мобільності, але також стимулювала нові формати, зокрема онлайн-навчання та волонтерську діяльність. Ці нові реалії не тільки підкреслюють важливість професійного обов'язку, але й підсилюють патріотичні настрої студентів.

Таким чином, поєднання патріотизму та професійного обов'язку є потужною мотиваційною силою для студентів-медиків, яка стимулює їх не лише до особистого зростання, але й до активного внеску в національне відродження та захист країни. Таким чином, мотивація студентів-медиків формується під впливом кількох ключових факторів: патріотизму, професійного обов'язку, моральних принципів, соціальної підтримки та освітнього середовища. Особливо сильний вплив ці фактори мають у кризові часи, коли медики стають невід'ємною частиною національної боротьби та відновлення. Усвідомлення свого внеску у добробут суспільства та країни стимулює студентів працювати над собою і бути готовими до викликів, які чекають на них у майбутньому.

Література

1. Александрова О.С., Левітас, Ф.Л., Салата О.О., Шепетяк О.М., Матвійчук О.С., Петрошук Н.Р. Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика. Київський університет імені Бориса Грінченка; 2018. 172 с.
2. Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів | LIGA:ZAKON [Інтернет]. [цит. за 21, Вересень 2024]. Доступний у: <https://ips.ligazakon.net/document/view/re33264>
3. Бевз Т. Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози. Українознавство. 09, Листопад 2022;(3(84)):8–26.
4. Воляннюк О, Притула Х. Громадянська свідомість і патріотизм молоді у контексті академічної мобільності. Civic Consciousness And Patriotism Of Youth In The Context Of Academic Mobility [Інтернет]. 2024 [цит. за 21, Вересень 2024]; Доступний у: <https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/46148>